

ХОТИРАДАН ТАЛАБАЛАРГА РАСМ ЧИЗИШНИ ЎРГАТИШ УСУЛИ

А.С.Арзиев

Қорақалпоқ Давлат университетининг доценти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083774>

Аннотация: Хотирада расмлар билан ишлаш жуда фойдали. Хотирадан ранглар нисбатини кузатиш ишда катта фойда келтириши мумкин. Олдин оддий предметларни тасвирлаб кейин мураккаброқ жисмларга ўтиш тавсия қилинади. Предметни диққат билан кузатиб унинг асосий пропорцияларини, характерли хусусиятларини англаб олиб кейин хотирадан расмни чизишга киришиш керак.

Калит сўзлар: Натура, амалий машқ, мунозара, ақлий ҳужум, эслаш, кўриш қобилияти, композиция, меъмор, каламтасвир.

Жамиятимиз жаҳонда тараққий этган мамлакатлар қаторидан ўрин олиши учун, аҳоли таълимини жадаллаштириш ва самарадорлигини ошириш мақсадида энг илгор педагогик технологиялардан фойдаланиш зарур. Ҳар қандай таълимнинг мақсади - билимни ҳамда уни амалда қўллаш билан билиш кўникмалари ва малакаларини шакллантириш, шунга зарур шахс сифатлари ва кўрсатмалари ишлаб чиқишдир.

Ўқув фаолияти ҳаракатида мақсаднинг барча компонентлари амалга ошар экан, турли методларни биргаликда куллаш зарур. Шунинг учун, услуб танлашда энг асосий омил булиб, аниқ ўқув машгулотининг дидактик вазифаси хизмат килади. Услуб танлаш нафакат ўқув мақсадидан, балки ўқув материал мазмунига ва бу фаннинг мураккаблигига боғлиқдир. Бундан ташқари, методларни танлаш ўқувчиларнинг сони, уларнинг ўқув имкониятлари, таълимнинг, ўқув - моддий шароитлар ва ўқувчининг маҳоратига боғлиқ.

Маълумки, анъанавий дарсда таълим жараёнининг марказида ўқитувчи туради. Шу боис, баъзида анъанавий дарсни марказида ўқитувчи турган ўқитиш усули деб ҳам аташади. Анъанавий даре ўтиш моделида кўпроқ маъруза, савол-жавоб, амалий машқ каби методлардан фойдаланилади. Шу сабаб, бу ҳолларда анъанавий дарс самарадорлиги анча паст бўлиб, ўқувчилар таълим жараёнининг пассив иштирокчиларига айланиб қоладилар.

Анъанавий дарс шаклини сақлаб қолган ҳолда, унга турли-туман ўқувчилар фаолиятини фаоллаштирадиган методлар билан бойитиш ўқувчиларнинг ўзлаштириш даражасини кўтарилишига олиб келади. Бунинг учун даре жараёни оқилона ташкил қилиниши, ўқитувчи томонидан талабаларнинг қизиқишини орттириб, уларнинг таълим жараёнида фаоллиги муттасил рағбатлантирилиб турилиши, ўқув материалини кичик-кичик бўлақларга бўлиб, уларнинг мазмунини очишда баҳс, мунозара, ақлий ҳужум, кичик гуруҳларда ишлаш, тадқиқот, ролл и ўйинлар методларини қўллаш, турли-туман қизиқтирувчи мисолларнинг келтирилиши, талабаларни амалий машқларни мустақил бажаришга ундаш, турли баҳолаш усуллари билан фойдаланиш, таълим воситаларидан жойида ва вақтида фойдаланиш талаб этилади.

Қуйида тавсия этилаётган тартибларда талабаларнинг эслаб қолиш кўрсаткичларига ўқитиш усуллари билан таъсир даражаси акс эттирилган 1 Маъруза - эшитганимизнинг 5%. 2 Ўқиш - ўқиганимизнинг 10%. 3 Видеоусул, намоёниш -

кўрганимизнинг 20%. 4 Тажрибани намойиш қилиш - кўрган ва эшитганимизнинг 30%
 5 Бахс-мунозара - муҳокама қилганимизнинг 40%. 6 Машқлар - ўқиган, ёзган,
 гапирганимизнинг 50%. 7 Ишбоп ўйин, кичик гуруҳларда ишлаш, лойиҳалаш - мустақил
 ўқиганимизнинг, таҳлил ва муҳокама қилганимизнинг, химоя ва намойиш
 қилганимизнинг 75%. 8. Йўналтирувчи матн, муаммоли вазият, бошқаларни ўқитиш —
 мустақил ўрганганимизнинг, таҳлил ва муҳокама қилганимизнинг 90%. Шунинг учун
 ўқитувчи мавзунини мақсадидан келиб чиққан ҳолда дарё ўтиш усуллари ўзи танлайди.

Бу архитектор каби мутахассисларни таёрлашда ижодий ёндашишни талаб қилади
 ва меъмор тайёрлаш сифатини талаб даражасида амалга оширилишида талабаларнинг
 раем саводхонлигини оширилиши долзарб бўлиб ҳисобланади. Фанни ўрганиш
 жараёнида талабада эслаш, кўриш қобилиятини ўргатиш ва ўстириш талаб қилинади.
 Идрок қилиш пайтида қанча кўп сенсорик (сезги) каналлардан фойдаланилса, эсда олиб
 қолинган билимларнинг миқдори ва сифати шунчалик юқори бўлади. Қаламтасвир
 фанини ўқитишда жаҳондаги илгор архитектура таълимидаги услуб таклиф қилинади
 ва бу куйидагича ифодаланади. Кўз олдингизга келтирингки сиз қайсидир мавзуда раем
 чизишингиз керак.

Бевосита бу ишга киришишдан олдин мавзудаги тасвирни ички кўзингиз билан
 тасаввур қилишингиз керак. Композиция устида ишлаш факатгина шу ҳолат билан
 чегараланмайди. Бу бирламчи ҳолат бўлиб бирон нарсани яратиш учун шубҳасиз кўриш
 хотираси ва кизикувчанликка эга бўлиш лозим. Хотирадан ишлаш рассомнинг ҳис
 қилиш қобилиятини кучайтиради ва хотирадаги кўринишлардан энг асосий, энг
 характерлиларини танлашни, ҳамда натурани бутунликда кўришга ўргатиб бу билан
 композицияни ишлашга қайта ёрдам беради. Шу билан бирга хотирадан, хаёлдан раем
 чизаётганда доим натура билан ишлаш керак.

Баҳоланки бу икки услуб уйғунлиги яхши натижага олиб келади. Натурадан
 ишлашнинг ўзида кузатишни кучайтириш амалларини қўллаш керак бўлади. Масалан
 натурадан расм чизаётиб натурага тўхтамай қарайвериш шарт эмас балки натурага кам,
 лекин ўйлаб ва ўйланиб қараш услубингиз яхши натижа беради. Хотирадан расм
 чизишга таёрланишнинг яхши усули кузатиш ҳисобланади. Бунда харакатланаётган
 жонли натурадан ҳар хил чизгилар бажарилади маълумки иш билан машхур
 одамларнинг расмини фақат кузатиш орқали чизиш мумкин.

Агар ҳаракатлар такрорланса уларнинг ритмининг кузатиб харакатларни эслаб
 қолиб олинган таассуротини қоғозга чизиб камчиликларини тўғрилаш мумкин. Кўриш
 хотирасини ривожланишига шубҳасиз уйда, кўчада, бошқа жойларда бажарилган
 чизгилар фойда беради. Бу вақтда шу қисқа вақт ичида бир талай деталларни ўзаро
 солиштириб ва эслаб қоласиз. Бир-биридан салгина фарқ қилувчи деталларни бир-
 бирига солиштириш ва уларнинг фарқларини аниқлаш фойдадан холи эмас. Сюжетли
 композиция устида ишлашда хар-хил одамлар ва жонзотларнинг олдиндан чизилган
 чизгилари жуда катта фойда беради.

Манбалардан маълум бўлишича рассомлар фаолиятида хотирадан расм чизиш
 катта ўрин эгаллаган. Хотирамизни қандай сошлаш мумкин? Бунинг учун бадий
 кундаликка, ёзув дафтарчасига ўхшаш нарса тутиб унга хар кун охирида шу кун сизни
 хайратга солган таассуротларни битиб бориш керак. Бундан ташқари ўзингизда хар

доим қизиқарли ва эсда қоладиган воқеаларни белгилаб бориш одатини ривожлантириш керак.

Англиялик, рассом Хогарт бу тўғрида: ” мен ўзимни ўзига хос техник хотирага ўргатиб нарсаларни бўлакларини хаёлан такрорлаб уларни ўзаро бириктириб қалам билан уйғунлаштиришни ўргандим” деб ёзади. Хотирадан расм чизишни енгиллаштиришни яна бир бўлаги ясалаётган деталнинг нимага хизмат қилиши, кўринишни асосий ориентация конструкцияси қандайлигини эслашдан иборат. Бундай анализ рассомга бу предметни деталлардан аниқ йиғиб ясаш имконини беради. Хотирадан ясаш билан бир вақтда одам пластик анатомиясини ўрганиш катта фойда беради. Перспективани ўрганиш ҳам зарур бўлади.

Доимо ҳар-хил бўйли ва ҳар-хил тузилишдаги одам фигураларни ҳар-хил рақурсдаги кўринишларни чизиш зарур. Бу вақтда қандай саволларга жавоб бериш керак, иш қанча давом етиши керак, расм ўлчаш ашёси қандай бўлиши керак деган саволларга жавоб излаймиз. Композицияни бажариш учун кетадиган вақт рассомни билимига унинг кузатиши таассуротларининг тўлиқлигига боғлиқ бўлади.

Маълумки бошида хотиравий расм чизмасдан хотирани бўлиши мумкин. Шунга карамай расмни ташлаб қўйишга ошиқмай унинг устида камида бир соат ишлаш керак. Бу ерда бошидан бошланган ишни охирига етказишга ўрганиш катта аҳамиятга эга. Кичик композицияда унинг кириш қисми панжараси берилган. Сиз ясаш вақтда нақшини эсдан чиқариб қўйган бўлсангиз у пайтда хотирангизни жамлаб унинг нақшини эслашга уриниш ва ясаш керак. Агар у накш бўлса расмни натурага икки марта Караганда уни эсда сақлаб ясашга эришиш керак.

Вақт ўтиб сизнинг махоратингиз ошиши билан сизда ҳар бир расмни узоқ вақт ишлашга интилиш пайдо бўлади. Расм ўлчамларига келсак ватман қоғознинг тўртдан бир қисми катталигидаги А3 форматда бўлгани яхши махоратингиз ошиши билан қоғоз формата ва ўлчамини ўзгартириш мумкин. Бошидан оддий қаламда ишлаб турган бўлсангиз кейинроқ туш, перо, кист билан ишлаш тавсия қилинади. Хотирада расмлар билан ишлаш жуда фойдали. Хотирадан ранглар нисбатини кузатиш ишда катта фойда келтириши мумкин. Хотирадан расм яшанинг қандай усули мақсадга мувофиқ? Олдин оддий предметларни тасвирлаб кейин мураккаброқ жисмларга ўтиш тавсия қилинади. Предметни диққат билан кузатиб унинг асосий пропорцияларини, характерли хусусиятларини англаб олиб кейин хотирадан расмни чизишга киришиш керак.

Предметни қайта кузатганда калам ишлатмасдан факат хаёлан расм ясаб предмет деталларини эслаб қолишга уриниш керак ва шу билан расм яшадан қониқиш ҳосил қилиш керак. Аста-секин топшириқни мураккаблаштириб хотирадан икки учта предметни расмини кейин эса яшаётган хонангизнинг, хамиша учрайдиган хоналар интеръерларини ва бошқаларни чизиш тавсия қилинади. Мураккаблашган топшириқларни умумий кўринишдан бўлак кўринишга ва кейин яна умумий кўринишга қайтиш принципи билан бажариш керак.

Амалда бу қуйидагича кўрилади: Турар жой биносини ясаётиб олдин унинг типик хусусиятлари ва асосий пропорцияларини белгилашга ҳаракат қилинг. Бундай расм яшанинг иккинчи босқичи расм қисмларини диққат билан ўрганишдан иборат (ойна, эшик, том қисмларини) Буларнинг ҳаммасини натурадан яхшилаб кузатиб кейин

хотирадан ту гати ш керак. Бундай типдаги расмларни олдин чизик билан бажариб констуктив масалани ечиш бу ерда асосий эканлигини эсдан чиқармаслик керак. Бу масалани бажариб, кейин ёруглик ва соя каби кейинги босқичга ўтиш мумкин. Одам бош қисми хам шундай принципда ясалади. Ясаш жараёнида бошнинг ва унинг детал қисмларининг характерли хусусиятларини эслаб қолиш керак. Характерли хусусият, костюм, бош кийим, оёк кийим ва бошқа қисмларни тўхтовсиз кузатиш жуда муҳим. Булар хаммаси композиция устида ишлашда катта аҳамият касб этади.

Бу мураккаб масалани ечишда қуйидагиларга эътиборни жалб қилиш керак бўлади: Одамларнинг катта миқдорда йигилиб турган расмини чизишда олдин асосий гуруҳларни, уларни пропорцияларни аниқлаш умумий силуетли бир гуруҳнинг иккинчи гуруҳга нисбати, бошларининг баландлиги, оёқларнинг жойлашиши, гуруҳларнинг ёритилганлиги ва уларнинг фонда жойлашишини сахнага қараб хаёлан ясаб бошлаб шаклларни солиштириб бошқа томонга қаранг ва кўринишни, девор, асфалт, қорда кўришга ҳаракат қилинг кейин яна бир марта яхшилаб томоша қилинг ва расм ясашга киришинг. Одатда олдинга ясаш жуда қийин кечади образлар тез ўтиб кетади. Бундай холатда яна бир марта натурага қараш фойдали хисобланади. Бу вақтда сиз хатоларингизни кўрасиз ва тўғирлайсиз.

Ёзилганларни кўриб чиқиб шундай хулосага келиш мумкин: -Хотирадан расм ясаш хар куни, доимо, барча шароитда олиб борилиши керак. Барча вақт ва барча ерда хаёлан қизиқиш билан расм чизиш керак. -Узингизга топшириқ қўймасдан умуман кузатмаслик керак, иншоотни иложи борича ва бутун кузатиб деталларни солиштириш керак, кузатганда эсда қолдириш кераклигини унутмаслик керак. -Кетма кетликка эътибор бериш керак. Шошмасдан бир шаклни ўрганмасдан иккинчисига ўтманг чиройли деталларни аниқлашни ўрганинг. -Энг асосийси ўз кўриш хотирангизни шакллантиринг ўзингизга ёкқан композицияларни ўрганиб уларни расм сифатида ясанг. Юқоридагилардан хулоса килиб айтганда меъморларни тайёрлаш жараёнидаги каламтасвир фанини ўқитишда мазкур усуллардан фойдаланиш, талабаларнинг мутахассис сифатида шаклланишида катта ва муҳим аҳамият касб этади.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Абдурахмонов Ш. Рангшунослик. Наманган.-2007.
2. Набиев М. Рангшунослик. Т.: Ўқитувчи, 1995.
3. Булатов С.С. Рангшунослик.-Т.; Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти. 2009.
4. Турсуналиев Н. Рангшуносликка оид терминларнинг қисқача изоҳли луғоти.-Т.: ТДПУ.2002
5. Хўжаниёзов Ш.Р., Бойжонов А.Қ., Хаджиева Д.И. Республика илмий амалий конференция тўплами -Т 2013.
6. Арзиева Р.А. (2023) Развитие творческих умений и навыков студентов в процессе профессиональной подготовки. *Jurnal of Universal Science Research*, 1(10), 353-358.
7. Насыров П. Арзиева Р. (2023). *Techlogy of organizing independent education of students in mathematics. Academia Repository*. 4 (11), 62-67.